

HIERARQUIAS EM EVOLUÇÃO

Daniel Sander Hoffman¹

RESUMO

Diversas abordagens teóricas têm sido propostas no sentido de complementar e enriquecer a já clássica genética de populações, pólo atrator de toda a teoria neo-Darwinista. Outras abordagens postulam uma profunda reformulação de todo o pensamento biológico evolutivo, através da introdução de novas aproximações ao conhecimento científico. A teoria hierárquica, embora aplicável em graus distintos a ambos os casos, seguramente desempenha um papel analítico e sintético de vital importância para a pretensa reformulação da teoria evolutiva. A abordagem hierárquica, entretanto, tem uma dependência extrema de uma adequada representação dos assim chamados níveis de organização da natureza. Este ensaio busca expor, basicamente sob uma égide descritiva, alguns conceitos hierárquicos e representações evolutivas teóricas que vêm se destacando em meio ao discurso científico contemporâneo.

Palavras-chave: Hierarquias em Evolução; Teoria Hierárquica; Estruturas e Processos; Causalidade; Ontologia e Epistemologia.

ABSTRACT

HIERARCHIES IN EVOLUTION

Several theoretical approaches have been proposed in order to complement and enrich the already classical population genetics, attractor pole of the whole neo-Darwinian theory. Other approaches postulate a deep reformulation of the whole evolutionary biological thinking, by means of the introduction of new approaches to scientific knowledge. The hierarchy theory, although applicable in different degrees to both situations, certainly performs an analytic and synthetic role of vital significance to the alleged reformulation of the evolutionary theory. The hierarchy approach, however, has an extreme dependency on a suitable representation of the so called nature's levels of organization. This essay aims to expose, basically under a descriptive guard, some hierarchical concepts and theoretical evolutionary representations that have been prominent in the contemporaneous scientific discourse.

Key-words: Hierarchies in Evolution; Hierarchy Theory; Structures and Processes; Causality; Ontology and Epistemology.

¹ Eng. Mecânico, Biólogo, Mestre em Engenharia, mestrando do Curso de Pós-graduação em Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bento Gonçalves, 9500 - Prédio 43422 - Porto Alegre - RS. Cx. Postal 15007 - Fone: (051) 316-6771 - Fone/Fax: (051) 316-6936. E-mail: danielsh@vortex.ufrgs.br.

INTRODUÇÃO

Contrariamente à visão professada pela ortodoxia vigente, a teoria neo-Darwinista (centrada na genética de populações) não é mais suficiente para abarcar a explicação do processo evolutivo em sua plenitude, ou pelo menos muitos pesquisadores assim o consideram. A crítica, via de regra, tem relação com princípios teóricos fundamentais, e não apenas com dificuldades técnicas secundárias a serem suplantadas através de simples esforço continuado. De fato, os impactos majoritários que principiam a comprometer a integridade desta teoria não pertencem aos movimentos criacionistas ou a outras manifestações inconstantes de cunho religioso ou mesmo puramente místico, que abundam na atualidade. Esses choques vêm da própria ciência e, embora em estágio embrionário latente, são ubíquos e perseverantes. Certas abordagens alternativas seguramente se cristalizam em torno de incorreções metodológicas, enquanto outras firmam âncora em estereótipos, tais como, e.g., a afirmação de que “o todo é maior do que a soma de suas partes”, que não raro se transmutam em tautologias irrecorríveis. Esse não é o caso de certas correntes vigorosas e extremamente bem fundamentadas que se intensificam, irradiando-se expansivamente a partir de núcleos germinais centrados em alguns pesquisadores e em certos grupos de pesquisa.

As novas aproximações científicas à evolução e organização da vida abordam de forma diferenciada a problemática da especificação de objetos (estruturas) e relações (processos), bem como a vinculação e interdependência destes. Neste contexto, questões ontológicas e epistemológicas são usualmente discutidas no âmbito de abordagens científicas relativamente recentes, tais como a teoria hierárquica (Allen e Starr, 1982; Salthe, 1985, 1993), a auto-organização (Kauffman, 1993, 1995) e a teoria de redes aplicada em amplas escalas (Capra, 1996; Ulanowicz, 1986, 1997).

A noção de níveis de organização tem sido utilizada há muito tempo para a visualização da natureza sob a ótica do aumento de complexidade, dos níveis molecular e celular aos níveis ecossistêmico e cosférico (Barrett *et al.*, 1997). Embora esse conceito tenha enfocado inicialmente apenas os aspectos espaciais dos processos biológicos (Rowe, 1961), posteriormente passou (Simon, 1962) a reconhecer a importância da escala temporal. Com isso, o conceito de níveis de organização se tornou um modelo genérico útil para a compreensão da teoria hierárquica (Allen e Hoekstra, 1992). Essa teoria, por sua vez, é uma aproximação holística que aborda a natureza e a escala de questões complexas, enfatizando a observação como a interface entre a percepção e o aprendizado (Ahl e Allen, 1996). Embora a teoria hierárquica não precise ser invocada para que a importância da *escala* no estudo de padrões e processos nos sistemas

ecológicos seja enfatizada, essa fornece uma base teórica forte para a explicação do problema das escalas e o desenvolvimento de metodologias adequadas (Wu e Loucks, 1995).

Salthe (1985) oferece uma definição simples para a teoria hierárquica: é uma *teoria* sobre as interações de fenômenos de escalas diferentes, ao mesmo tempo em que é uma *metateoria* no sentido de que propõe que teorias isentas de considerações de escala tendem a ser deficientes. De acordo com Barrett (1985, 1989), uma compreensão desta teoria é a base, entre outras coisas, para o desenvolvimento de uma perspectiva sustentável para os sistemas ecológicos, levando em conta critérios sociais, econômicos e culturais. A teoria hierárquica, em função do discutido acima, não se restringe somente à abordagem arquitetural das estruturas propriamente ditas, mas abrange questões epistemológicas muito amplas. Constantemente são feitas referências a uma eventual mudança paradigmática no sentido Kuhniano (Kuhn, 1962), porém grande cuidado deve ser dedicado à análise destas reivindicações.

No sentido de evitar a adoção de um generalismo extremado no contexto de uma temática tão ampla, o presente trabalho se limita a pontos restritos de descrição. A problemática da determinação das estruturas hierárquicas é introduzida, com uma sinopse dos principais sistemas de classificação que têm sido propostos por alguns pesquisadores. Essa discussão é então ampliada, visando abarcar algumas abordagens hierárquicas recentes à evolução orgânica. Além disto, é dada ênfase a importantes questões associadas à dicotomia entre *estruturas e processos*.

O CONCEITO DE HIERARQUIA E SUAS IMPLICAÇÕES

O conceito de hierarquia é usualmente apresentado sob formas distintas, dependendo da orientação temática sob a qual é introduzido. Assim sendo, sua manipulação indiscriminada pode conduzir a interpretações e a usos errôneos. Wilber (1997) fornece uma abordagem histórica e etimológica do termo. A expressão *hierarquia* foi originalmente introduzida pelo místico cristão São Dionísio, com a conotação de “governo da vida por princípios espirituais”.² O sentido original da palavra foi rapidamente alterado, com a substituição da noção de “governo pelo espírito” por “governo pela Igreja Católica”. Essa alteração seguramente se deu por motivações políticas e de manutenção do controle por parte da instituição religiosa predominante no ocidente. Ainda segundo

² Do grego *hieros*, que significa sagrado, e *arkhia*, que tem a conotação de regra.

Wilber, o uso atual do conceito de hierarquia (em disciplinas tais como a psicologia moderna, a teoria dos sistemas e mesmo a teoria evolutiva) se relaciona com uma ordenação de eventos conforme sua “capacidade holística”. Allen e Starr (1982), em contraste, definem hierarquia em um contexto específico, como sendo um sistema de interconexões comportamentais onde os níveis superiores limitam e controlam os níveis inferiores em graus variados, dependendo das constantes temporais do comportamento.

O termo *holon* foi cunhado por Arthur Koestler para se referir a algo que, sendo um *todo* em um contexto, é *parte* de um todo maior em outro contexto (Koestler, 1967). Sob essa orientação, uma hierarquia é simplesmente uma ordenação de holons crescentes, representando um aumento em totalidade e em capacidade integrativa. Esse é o motivo pelo qual o conceito de hierarquia é central à teoria dos sistemas, que é a teoria da totalidade. Koestler sugeriu ainda que o termo *holarquia* é preferível ao mais antigo, hierarquia.

Conforme Capra (1996), desde os dias iniciais da biologia organísmica, estruturas de vários níveis (células formando tecidos, os quais formam órgãos, que formam organismos e assim por diante) têm sido chamadas de hierarquias. Esse termo, no entanto, pode levar a problemas de interpretação, dada sua conotação histórica relacionada com as hierarquias humanas de dominação e controle social. Na opinião do referido autor, o conceito de *rede* ou *teia* fornece uma nova perspectiva para as hierarquias da natureza. O pensamento em termos de redes tem atingido recentemente a própria essência do conhecimento científico. A metáfora do conhecimento como um edifício sendo construído (utilizada, e.g., por Descartes, Heisenberg e mesmo Einstein) está sendo substituída gradualmente pela metáfora da rede. Nesta nova abordagem, não apenas percebemos a realidade como uma rede de relações, mas formamos uma rede intrincada de descrições composta de conceitos e de modelos. Essa rede, ao contrário do edifício, não apresenta fundações sólidas. Adicionalmente, o pensamento associado às redes resulta na inclusão explícita da epistemologia (entendida aqui como o estudo do processo de conhecimento em si) na descrição dos fenômenos naturais. Isto implica na crítica direta à concepção mais tradicional de objetividade científica (Capra, 1996).³

As estruturas hierárquicas possuem valor heurístico e prático no contexto da ciência. Com respeito ao primeiro, o aspecto lógico da arquitetura hierárquica conduz a especificações rigorosas que podem esclarecer a inter-relação de entidades e de suas funções. Como consequência, pode haver um incremento na compreensão e

³ Como consequência de o termo hierarquia se encontrar atualmente bastante difundido, esse será mantido no presente trabalho. Seu significado preciso tem relação direta com o sistema específico de classificação adotado, e desta forma será considerado implícito nos critérios de classificação descritos.

representação da natureza dos processos e elementos envolvidos. No que se refere à *práxis*, a abordagem hierárquica das estruturas torna a complexidade tratável (Valentine e May, 1996). Eldredge (1985, p. 11) apresenta uma posição similar, onde as hierarquias proporcionam “meios alternativos para se lidar com a complexidade”. Eldredge considera que, embora a abordagem hierárquica aparentemente torne o trabalho mais difícil, na verdade o oposto se verifica, pois as hierarquias explicitam os níveis trabalhados em diversas disciplinas. Isto seguramente torna mais fácil o intercâmbio entre os pesquisadores.

HIERARQUIAS DE CONTROLE E HIERARQUIAS SISTEMÁTICAS

Diversas classificações hierárquicas foram propostas, em meio a um amplo debate referente à própria essência dos níveis de organização observados na natureza. Grene (1987) propõe uma diferenciação entre duas categorias organizacionais que têm desempenhado um papel teórico importante na pesquisa biológica: *hierarquias de controle* e *hierarquias sistemáticas* ou de *classificação*. Essas duas categorias serão exploradas brevemente.

Hierarquias de controle são aquelas nas quais há um fluxo bidirecional de *informação*, tanto entre níveis organizacionais distintos quanto entre unidades pertencentes a um mesmo nível. Sistemas organizados sob essa concepção consistem de unidades menores contidas em unidades maiores, de tal forma que as unidades de níveis inferiores fornecem *material* para a organização em níveis superiores, e a estrutura dos níveis superiores *limita* e assim *controla* as atividades dos níveis inferiores. É importante frisar que esses são, em consequência do acima exposto, sistemas de controle dual, onde o fluxo vertical e horizontal de informação é o responsável pela interconexão entre os componentes. Um exemplo biológico pode auxiliar na compreensão desta forma organizacional. O genoma está contido no núcleo celular, o qual está presente na célula. A célula, por sua vez, faz parte de um tecido, o qual se encerra em um órgão, e assim por diante, até que seja atingido o nível orgânico. É o fluxo de informação, dentro e entre esses níveis, o encarregado pela constituição do organismo como um todo integral e funcional.

Hierarquias sistemáticas, ou de *classificação*, são aquelas nas quais agregados menores de entidades similares entre si são reunidos em grupos de maior amplitude. Nessas hierarquias não há uma dinâmica envolvida, nem a informação corre em ambas as direções: o elemento de controle está ausente. Um exemplo familiar é uma classificação na qual espécies biológicas são agrupadas em gêneros, gêneros em famílias e assim por diante. É amplamente co-

nhecido que Linnaeus criou um sistema de nomenclatura com a finalidade de ordenar a diversidade dos organismos encontrados na natureza. Embora hoje conheçamos esse sistema por “hierarquia Linnaeana”, convém mencionar que o termo hierarquia não foi utilizado explicitamente por Linnaeus. De fato, Lamarck chamou atenção para a “bela hierarquia devida a Linnaeus” no início do século passado, porém a adoção generalizada deste termo na taxonomia é um fenômeno mais recente, característico deste século. Cabe ressaltar que tanto Spencer quanto Darwin concebiam o arranjo sistemático dos organismos no que hoje pode ser considerada a estrutura hierárquica propriamente dita, bem representada pelas conhecidas caixas chinesas.⁴ Nenhum destes parece haver utilizado a palavra hierarquia no contexto da sistemática (Grene, 1987).

HIERARQUIAS E ESTRUTURAS POSICIONAIS

Valentine e May (1996) se baseiam na proposição de Mayr (1982), que identifica dois grupos hierárquicos fundamentais: *hierarquias constitutivas* e *hierarquias agregativas*. Essa divisão é aproximadamente similar à de Grene, supramencionada. Valentine e May inserem algumas subdivisões pertinentes, além de diferenciarem todas essas formas de estruturação hierárquica do que denominam de *estruturas posicionais*. A distinção proposta por esses autores é de fundamental importância teórica, e será descrita em detalhes.

Nas *hierarquias constitutivas*, as unidades a cada nível são *partes físicas* do coletivo que se manifesta no nível superior adjacente, e não têm existências independentes. Já nas denominadas *hierarquias agregativas* as unidades básicas são *fisicamente independentes*, porém são organizadas em coletivos que se tornam unidades no nível superior adjacente. Ambas as hierarquias podem ser continuadas em graus crescentes de inclusividade. Um exemplo claro de hierarquia constitutiva é o de um *tecido* biológico constituído de grande número de células similares, enquanto células agregadas em uma *população* de organismos unicelulares individuais formam uma hierarquia agregativa. Embora os papéis biológicos das células em cada caso sejam diferentes, seus papéis como entidades em uma arquitetura hierárquica são similares.⁵

Valentine e May distinguem as hierarquias supracitadas das *estruturas posicionais*, tais como as árvores filogenéticas, nas quais todas as posições são

⁴ Pequenas caixas, de tamanhos diversos, que se inserem umas dentro das outras.

⁵ Outra forma de se expressar isso é afirmar que as hierarquias constitutivas e agregativas têm propriedades hierárquicas idênticas, porém significados biológicos distintos.

ocupadas pelo mesmo tipo de entidade. Em outras palavras, nas estruturas posicionais não existem coletivos ordenados. Além disto, as posições das entidades são especificadas pela sua ordem de aparecimento ou precedência.⁶ Outro contraste marcante é o fato de que, enquanto nas hierarquias as interações internas aos níveis são importantes, nas árvores filogenéticas são as seqüências de eventos ao longo dos “ramos” os focos de interação. Esse é o motivo pelo qual as hierarquias, ao contrário das árvores ou estruturas posicionais, apresentam propriedades emergentes. Tanto as duas classes hierárquicas (constitutivas e agregativas) quanto as estruturas posicionais podem ser subdivididas de acordo com propriedades particulares. A seguir, são exploradas essas subdivisões conforme estabelecidas por Valentine e May. Cabe notar, entretanto, que a subdivisão que esses autores denominam simplesmente “hierarquias constitutivas” será aqui mencionada como “hierarquias constitutivas não-cumulativas”, para fins de maior clareza na comparação com as hierarquias cumulativas. O mesmo é válido para as hierarquias agregativas, que se apresentam subdivididas similarmente.

Nas *hierarquias constitutivas não-cumulativas*, o coletivo manifesto no nível superior adjacente ao nível no qual as unidades se unem fisicamente é formado por essas unidades, todas as quais por sua vez são compostas por unidades existentes em todos os níveis inferiores. Células compõem fisicamente os tecidos biológicos, os quais compõem órgãos e assim por diante. Esses níveis hierárquicos são os usualmente citados na literatura específica.

Nas *hierarquias constitutivas cumulativas*, novas entidades podem se unir à estrutura em níveis intermediários, mas a partir deste momento se tornam constituintes de todos os níveis superiores.⁷ Um exemplo simples é o da matriz extracelular que forma, juntamente com as células, os tecidos dos metazoários ou animais pluricelulares. Embora seja parcialmente um produto celular, essa matriz é também um produto de processos extracelulares. A matriz extracelular não é composta por células, entretanto, participa da estruturação física dos tecidos, o nível organizacional imediatamente superior ao celular. Da mesma forma, a matriz extracelular passa a compor os órgãos, sistemas orgânicos e assim por diante.⁸ Como resultado, é lícito afirmar que os corpos dos metazoários podem ser representados em forma de hierarquias constitutivas

⁶ Dito de outra maneira, as estruturas posicionais exigem uma vetorização temporal, cuja escala de valores se associa intimamente ao tipo de entidade considerada.

⁷ Posto de outra forma, nestas estruturas hierárquicas é possível o ingresso de entidades que não são constituídas por elementos de níveis organizacionais inferiores da estrutura, porém que passam a constituir a estrutura no sentido ascendente dos níveis superiores de organização.

⁸ Um outro exemplo biológico é o dos fluidos celômicos.

cumulativas. De uma forma mais simplificada, as hierarquias constitutivas não-cumulativas podem igualmente ser utilizadas nesse caso, mas sob o risco da conseqüente desconsideração de constituintes que, eventualmente, seriam imprescindíveis à adequada descrição dos organismos. O uso de hierarquias cumulativas implica na consideração de componentes seguidamente desconsiderados ou tidos como secundários.

Nas *hierarquias agregativas não-cumulativas* não há dependência física entre as unidades, porém as unidades existentes em um nível são organizadas em coletivos que passam a ser vistos como unidades no nível superior adjacente. Um exemplo bastante conhecido, anteriormente mencionado, é o sistema taxonômico Linnaeano. As unidades taxonômicas fundamentais neste sistema são as espécies biológicas, porém a cada nível superior adjacente são formadas novas entidades através da agregação das entidades imediatamente subjacentes. Assim, um gênero agrupando diversas espécies similares caracteriza um novo nível. Uma família pode agrupar vários gêneros, uma ordem agrupa diversas famílias e assim por diante. É importante notar que nas hierarquias agregativas não-cumulativas não há, como a própria expressão sugere, um acúmulo de unidades nos níveis superiores. Desta forma, um determinado nível agregado, representado por um gênero, apresenta apenas esse gênero, embora o mesmo represente implicitamente a agregação de várias espécies.⁹ Uma família, ao mesmo tempo em que representa seus gêneros agregados, representa todas as espécies agregadas nos gêneros, de uma forma igualmente implícita. Os gêneros e espécies, entretanto, não ocupam o mesmo nível posicional das famílias. Cabe ainda ressaltar que, embora no sistema Linnaeano sejam os organismos individuais os verdadeiros componentes do nível basal, não são julgados como um agrupamento formal. Os estudos realizados no nível individual e abaixo deste devem utilizar as hierarquias constitutivas acima descritas.

As *hierarquias agregativas cumulativas* formam outra categoria, a qual é de certa forma análoga à das hierarquias constitutivas cumulativas. Ao contrário da categoria agregativa anterior, nessa as unidades efetivamente se acumulam na estrutura em agrupamentos acima do nível basal. Valentine e May, em seu referido ensaio, exemplificam essa categoria através da estrutura de um exército.¹⁰ Os pelotões são formados por esquadras e são comandados por um tenente, o qual não é membro de qualquer das esquadras (que são compostas somente por soldados) mas é membro do pelotão, da companhia que contém o

⁹ Em outras palavras, o mesmo agrupamento (no mesmo nível) não pode conter o gênero e as espécies que o formam, de forma acumulada: o gênero representa implicitamente o coletivo das espécies.

¹⁰ Embora outros exemplos talvez fossem mais interessantes do ponto de vista educacional!

pelotão, do batalhão contendo a companhia e assim por diante. O tenente é “agregado cumulativamente” tão logo seu nível de comando, o pelotão, seja alcançado. Da mesma forma, o comandante da companhia não é membro de uma esquadra ou pelotão, mas pertence à companhia e é “agregado cumulativamente” na hierarquia no nível da companhia, do batalhão e de outros níveis superiores.

As *estruturas posicionais* são arquiteturas amplamente utilizadas em biologia, sendo fundamentalmente distintas das hierarquias. Essas estruturas possuem uma entidade fundadora, a partir da qual as demais são posicionadas de acordo com duas subdivisões: *estruturas posicionais não-ramificadas* e *ramificadas* (em “árvore”). Enquanto nas hierarquias agregativas as unidades se agrupam “de baixo para cima” em unidades crescentemente inclusivas, nas estruturas posicionais essas procedem, por assim dizer, “de cima para baixo”, a partir de uma fundadora singular. No caso das estruturas posicionais ramificadas, as unidades seguem distintos caminhos a partir da unidade inicial, formando “ramos”. Cabe ressaltar que as entidades posicionadas ao longo de ramos distintos geralmente não são correlacionadas. Como essas entidades não são agrupadas, a ausência da especificação de suas posições relativas conduz à impossibilidade de correlação de uma entidade de um dado ramo com uma entidade posicionada em um ramo distante. Ramos “irmãos” podem ser correlacionados, porém somente através do critério de divergência comum.

A EVOLUÇÃO BIOLÓGICA E AS HIERARQUIAS NATURAIS

A importância da abordagem hierárquica no estudo da evolução biológica tem sido enfatizada entusiasticamente por diversos autores. De fato, propostas teóricas recentes, de grande significância, utilizam-se da noção dos níveis hierárquicos de organização para uma ampla diversidade de análises. Este ensaio se limitará a descrever, de forma breve, três abordagens que podem ser consideradas significativas com respeito a futuros desenvolvimentos na área.

A primeira proposta a ser destacada é a que foi originalmente apresentada por Eldredge e Gould (1972), sendo conhecida atualmente como a “teoria do equilíbrio pontuado”. Outra abordagem importante é a de Eldredge e Salthe (1984), Eldredge (1985, 1993, 1995) e Salthe (1985, 1993). Essa se refere à descrição das “hierarquias econômicas e genealógicas” da natureza. Por último, porém não menos importante, será destacada a abordagem hierárquica de Maynard Smith e Szathmári (1995), a qual pode ser referida como a “teoria das principais transições evolutivas”.

HIERARQUIAS EM EVOLUÇÃO: I. O EQUILÍBRIO PONTUADO

Uma proposta que provocou grande discussão no contexto de sua formulação original, sendo amplamente conhecida como a teoria do equilíbrio pontuado, será aqui mencionada em linhas gerais. Isto se justifica em função da grande quantidade de discussões críticas disponíveis na literatura. O trabalho original foi inicialmente apresentado por Eldredge e Gould (1972), sofrendo uma releitura abrangente alguns anos depois (Gould e Eldredge, 1977). Outros ensaios visam uma argumentação a favor do fortalecimento da teoria através de diversas corroborações empíricas, realizadas por diversos pesquisadores com o uso dos mais variados grupos de organismos (Eldredge e Gould, 1988; Gould e Eldredge, 1993). Um histórico e uma síntese recente desta teoria são apresentados em Ridley (1996).

Lieberman e Vrba (1995) consideram o desenvolvimento da teoria do equilíbrio pontuado como um importante avanço conceptual no âmbito da biologia evolutiva. Essa teoria postula que as espécies biológicas são morfologicamente estáticas durante a maior parte de sua história, possuindo nascimentos e mortes distintos e rápidos.¹¹ Assim sendo, os fatores que determinam o nascimento e a morte de uma espécie devem ser levados em conta na explicação evolutiva. Por extensão, a teoria propicia o estudo objetivo da seleção entre espécies (Eldredge e Gould, 1972; Stanley, 1975).

Uma distinção imprescindível que deve ser realizada é a existente entre *classificação* e *seleção* de espécies.¹² Classificação é o *padrão* de sobrevivência e/ou reprodução diferencial de *entidades*, ocorrendo em níveis que incluem os genes, as células, os organismos, os grupos e as espécies (Vrba e Gould, 1986). Seleção, em contraste, é a *interação* entre caracteres herdáveis, variáveis e emergentes de *indivíduos* e o *ambiente*, interação essa que causa diferenças nas taxas de natalidade ou mortalidade daqueles indivíduos. A seleção, portanto, é apenas um dos muitos processos que podem produzir um padrão de classificação (Lieberman e Vrba, 1995). A distinção entre esses dois conceitos é fundamental para a atual discussão a respeito do equilíbrio pontuado, bem como para várias outras aproximações teóricas que se associam, em maior ou menor grau, com o debate sobre as “unidades de seleção”.

¹¹ Colocado de outra forma, a formulação de Eldredge e Gould fornece às espécies uma existência definida ao longo do tempo, ou seja, um período de vida real.

¹² Do inglês *sorting* e *selection*, respectivamente.

HIERARQUIAS EM EVOLUÇÃO: II. ECONOMIA E GENEALOGIA DA NATUREZA

A classificação hierárquica anteriormente discutida, compilada por Valentine e May (1996), se aplica (direta ou indiretamente) a diversas abordagens associadas à evolução. O paleobiólogo Niles Eldredge, co-autor da supracitada teoria do equilíbrio pontuado, desenvolveu uma análise abrangente que aborda explicitamente as estruturas hierárquicas constitutivas e agregativas.

Há um nítido contraste entre a visão dos assim denominados “ultra-Darwinistas” e a visão “naturalista” (Eldredge, 1995). De acordo com os naturalistas, a natureza é hierarquicamente arranjada. A existência de sistemas biológicos de larga escala e das inter-relações entre esses é crucial para o entendimento do contexto dos processos evolutivos. As espécies biológicas, para os naturalistas, desempenham um papel fundamental no debate evolutivo.¹³ Os ultra-Darwinistas, por outro lado, apontam para o fato de que a complexidade da organização biológica e a história evolutiva são apenas uma função da competição (entre genes ou organismos) pelo sucesso reprodutivo. As espécies e o processo de especiação não são muito importantes nesse caso. Ambos os lados concordam, porém, que a complexidade existe. A diferença entre as duas escolas se faz explícita na metodologia utilizada para o estudo.

Conforme a visão naturalista, eventos e processos atuando em um nível não podem explicar todos os fenômenos que ocorrem em níveis superiores. Justamente em função disto é que se tornou tão importante o entendimento das relações parte-todo, a estrutura hierárquica dos sistemas biológicos. Nas palavras de Niles Eldredge:

Não podemos simplesmente olhar para a dinâmica da seleção natural dentro de uma única população e assumir que apenas isso é tudo o que há para o processo evolutivo: para a formação de espécies, para a geração da mudança adaptativa que é incorporada na principal corrente filogenética e para a própria existência de entidades em maior escala. São essas entidades em si (...) que assomam como críticas para um entendimento mais profundo, não apenas da história evolutiva dos sistemas biológicos, mas de sua estrutura e função. (...) Precisamos examinar mais profundamente a natureza de sistemas biológicos em larga escala (Eldredge, 1995, p. 175-176).

¹³ De fato, as espécies são tradicionalmente vistas como entidades genealógicas, ou seja, são agrupamentos reprodutivos. A existência das espécies como unidades evolutivas é central no contexto da estasia da mudança adaptativa. Essa idéia foi inicialmente desenvolvida por Dobzhansky e Mayr nas décadas de 30 e 40.

Richard Dawkins, proponente da visão do “gene egoísta”, distinguiu duas classes gerais de entidades biológicas: *replicantes* e *veículos*. Colocado de uma forma abreviada, os genes de um organismo são as entidades replicantes, enquanto o organismo em si é apenas um veículo que *transporta* os genes (Dawkins, 1976, 1982, 1986). Já o filósofo David Hull propôs uma distinção um pouco diferente, separando as entidades em *replicantes* e *interagentes* (Hull, 1980). Essa categorização, mais útil, foi aproveitada por Eldredge para a formulação de sua proposta teórica.

Genes e organismos assexuados se replicam: fazem cópias idênticas de si mesmos (sujeitas a erros de cópia), os clones. Organismos sexuados não se replicam, mas sim se reproduzem. Isso se deve ao fato de que os filhos não são idênticos aos pais. Eldredge (1995) sugeriu a expressão “produção de mais...” como uma alternativa mais coerente à “replicação”, para o caso dos organismos sexuados. Os genes e organismos assexuados também podem ser incluídos nessa abordagem. Genes se replicam e assim “produzem mais de si próprios”. Organismos não se replicam, porém também “produzem mais de si próprios”, ou simplesmente se reproduzem. Espécies não se replicam, porém igualmente “produzem mais de si próprias”. A especiação, portanto, pode ser vista como uma “reprodução por fissão”. Essa perspectiva é extremamente útil para a consideração da evolução de níveis hierárquicos elevados.

A abordagem hierárquica evolutiva mais óbvia é a genealógica: genes, organismos, populações, espécies e taxa superiores. Assim como os genes e os organismos, os *demes* “produzem mais de si próprios”.¹⁴ Uma vez postulado que as espécies “produzem mais de si próprias”, temos como resultado que a especiação e a persistência das espécies efetivamente mantêm os outros taxa. Uma *hierarquia genealógica* pode ser definida, portanto, como uma estrutura em níveis, onde cada nível é composto de entidades que “produzem mais de si próprias”. Algumas indagações podem ser levantadas para melhor ilustrar os pontos aqui discutidos. O que aconteceria com os demes e espécies se os organismos parassem de se reproduzir?¹⁵ O que aconteceria com a família Elephantidae se as espécies de elefante deixassem de especiar?¹⁶

A maior parte das adaptações biológicas tem uma natureza econômica (ou ecológica): diz respeito à questões de transferência de matéria e energia em

¹⁴ Sewall Wright foi um dos primeiros a afirmar que as espécies são compostas de subpopulações reprodutivas ou demes.

¹⁵ Seguramente deixariam de existir em pouquíssimo tempo.

¹⁶ A existência deste taxon elevado seguramente dependeria apenas da sobrevivência continuada das espécies existentes, que têm uma vida limitada, conforme enfatizado pela teoria do equilíbrio pontuado.

sistemas de ampla escala. O largo espectro de tipos de dentes de mamíferos, e.g., reflete uma miríade de adaptações para o uso de diferentes alimentos. Uma *hierarquia econômica* pode ser definida como uma estrutura em níveis, onde cada nível é composto de entidades que interagem economicamente entre si.

Os sistemas de ampla escala são percebidos sob óticas diferentes, dependendo da escala. De acordo com o ultra-Darwinismo, a estrutura dos ecossistemas surge como uma simples função da seleção natural em nível individual, é resultado da luta competitiva pelo sucesso reprodutivo. Já a denominada ecologia de ecossistemas percebe essa problemática de forma distinta: ecossistemas são sistemas extremamente interativos, compostos de populações locais de muitas espécies diferentes. Assim sendo, é a rede de fluxo energético e material (entre populações e entre organismos e seu ambiente físico) que mantém os ecossistemas locais como unidades coesas. Nesse sentido, as entidades interagem através de competição, cooperação ou têm efeitos neutros entre si. A população local tem um efeito econômico pronunciado no ambiente local (populações locais de outras espécies e o meio abiótico local). O efeito econômico que cada população local tem é o que os ecólogos denominam *nicho trófico*. Representa o papel que cada população local desempenha na rede de fluxos energéticos através do sistema.¹⁷ Um ponto central levantado pelos defensores do assim denominado naturalismo é o de que as interações econômicas de momento para momento, entre organismos (sejam essas intra ou interespecíficas), não têm, necessariamente, relação com os aspectos reprodutivos específicos que os indivíduos sexualmente maduros apresentam durante a estação de acasalamento (Eldredge, 1995).

Existe um equivalente econômico para o conceito de deme. Esse se denomina *avatar*, e foi introduzido pelo paleobiólogo John Damuth.¹⁸ Enquanto um deme representa a *população reprodutiva local* de uma espécie, o avatar se refere à *população econômica local* de uma espécie. Uma pergunta pertinente pode ser feita nesse ponto. Esses dois conceitos podem representar uma mesma população? A resposta é afirmativa, porém a sobreposição não é a regra. Alguns exemplos podem auxiliar no esclarecimento. A população local de uma determinada espécie de coral pode ser vista concomitantemente como um deme e um avatar. No caso de organismos tais como muitos grandes mamíferos, a situação pode ser claramente distinta. É fato amplamente difundido que os ele-

¹⁷ Cabe aqui lembrar que o conceito de nicho ecológico é multifacetado, abrangendo o espaço físico ocupado por um organismo (nicho especial ou *habitat*), o papel funcional deste na comunidade (nicho trófico) e sua posição em gradientes ambientais tais como temperatura, umidade, pH e solo (nicho multidimensional ou de hipervolume). Para maiores informações, ver Odum (1988).

¹⁸ Segundo Eldredge (1995).

fantes africanos mudam a composição das populações locais ao longo do ano. Machos sexualmente maduros são solitários a maior parte do ano, com exceção da estação reprodutiva. As hierarquias matriarcais de fêmeas adultas e fêmeas e machos jovens formam avatares nos períodos não-reprodutivos. Os demes, neste caso, são formados apenas no período reprodutivo (Eldredge, 1995).

O problema mais importante enfrentado pelo pesquisador Niles Eldredge foi o de como integrar os dois sistemas hierárquicos com os quais vinha trabalhando. A resposta surgiu depois de várias tentativas infrutíferas, e se constitui de uma simplicidade extrema. Os pontos-chave são (1) a independência e (2) a conexão a nível de organismo individual. Como Eldredge (1993, 1995) coloca, cada indivíduo é simultaneamente parte de dois sistemas hierárquicos. Reprodutivamente, um organismo pertence a um deme, o qual pertence a uma espécie, a qual pertence a taxa superiores. Isso tende a formar uma hierarquia genealógica. Economicamente, um organismo pertence a um avatar, o qual pertence a um ecossistema local, o qual pertence a sistemas ambientais regionais que se unem a nível biosférico. Sob essa ótica se constitui uma hierarquia econômica.

A diferença fundamental entre as perspectivas ultra-Darwinista e naturalista, embora sutil, conduz a visões extremamente distintas da dinâmica natural, e portanto pode ser interessante frisar esse ponto novamente. Na visão do ultra-Darwinismo, conforme apontado anteriormente em termos gerais, o comportamento competitivo de reprodução entre membros locais da mesma espécie é a base dos sistemas sociais e mesmo de sistemas mais amplos tais como os ecossistemas. Em outras palavras, a competição por sucesso reprodutivo é quem estrutura os níveis mais amplos. Já na visão do naturalismo (hierárquico) os demes e espécies são o resultado do simples comportamento sexual reprodutivo, porém isso não tem relação direta com *competição por sucesso* reprodutivo. Os ecossistemas, compostos por partes de muitas espécies diferentes, são simplesmente o resultado do comportamento econômico (competitivo, mutualístico ou outros). Em resumo: na visão naturalista, os sistemas econômicos existem apenas porque os organismos têm vidas econômicas, enquanto os sistemas genealógicos existem apenas porque os organismos “produzem mais de si próprios”.

HIERARQUIAS EM EVOLUÇÃO: III. AS PRINCIPAIS TRANSIÇÕES EVOLUTIVAS

A motivação para a nova abordagem evolutiva proposta por Maynard Smith e Szathmári (1995) pode ser colocada como a busca por respostas a perguntas usualmente não encaminhadas pela teoria neo-Darwinista, também

conhecida como teoria sintética da evolução. Dentre essas perguntas, algumas podem ser destacadas como fundamentais ao conhecimento biológico: existe razão para se esperar que as linhagens evolutivas se tornem mais complexas ao longo do tempo? Existe um motivo teórico? Existe evidência empírica dos processos? Isto é convincentemente explicado pela seleção natural? Células eucariontes são mais complexas que as procariontes? Animais e plantas são mais complexos que os protistas? Mais uma indagação pode ser apresentada como de extrema relevância: o que pode haver *causado* o aparente aumento de complexidade? A resposta, conforme Maynard Smith e Szathmári, exige uma mudança de perspectiva: o aumento de complexidade pode ser o resultado de uma série de *grandes transições evolutivas*.

As grandes transições evolutivas, as quais envolveram mudanças na forma de armazenamento e transmissão de informação, podem ser (Szathmári e Maynard Smith, 1995) assim descritas: (1) transição de moléculas replicadoras livres no meio para populações de moléculas em compartimentos; (2) transição de replicantes desconectados para cromossomos; (3) transição de RNA atuando como gene e enzima para DNA e proteínas com funções distintas (uso do código genético); (4) transição de procariontes para eucariontes; (5) transição de clones assexuados para populações sexuais; (6) transição de protistas para animais, plantas e fungos (diferenciação celular); (7) transição de indivíduos solitários para colônias (castas não-reprodutivas); (8) transição de sociedades de primatas para sociedades humanas (linguagem elaborada). Alguns dos processos evidenciados pelos autores podem ser seriamente contestados, principalmente no que se refere ao último, como acontece frequentemente quando a biologia busca abarcar objetos de estudo usualmente destinados às ciências sociais e psicológicas (como na sociobiologia aplicada à espécie humana). Entretanto, no que diz respeito às linhas gerais de argumentação, a teoria se apresenta bastante atrativa.

Szathmári e Maynard Smith (1995) argumentam que existem características em comum entre todas essas transições. De fato, entidades que eram capazes de replicação independente *antes* da transição somente podem se replicar como partes de uma unidade maior *após* a transição. Um exemplo ilustrativo é o das bactérias livre-natantes evoluídas em organelas, conforme evidenciado pela teoria da endossimbiose, de Lynn Margulis (1981). Outro aspecto é o relacionado com a divisão do trabalho: a especialização de tarefas pode resultar em um aumento de eficiência. Em ribo-organismos,¹⁹ e.g., ácidos nucléicos de-

¹⁹ Organismos primordiais, supostamente existentes nas fases iniciais de desenvolvimento da vida sobre a Terra.

sempenhavam dois papéis, agindo tanto como material genético quanto como enzimas. Já nos organismos atuais, a maior parte das enzimas consiste de proteínas, enquanto os ácidos nucléicos desempenham apenas seu papel associado à hereditariedade. Isso supostamente resulta em uma maior eficiência para ambos. Além disto, via de regra ocorrem, nas transições evolutivas, mudanças na forma de armazenamento e de transmissão da informação, bem como na linguagem. Exemplos elucidativos são as origens do código genético, da reprodução sexual, da herança epigenética e da linguagem humana.

A questão das principais transições hierárquicas manifestas na evolução tem sido amplamente discutida na literatura. O leitor que desejar se aprofundar nesta temática é aconselhado a consultar os ensaios de Leigh (1995) e Wieser (1997), além das referências supracitadas. Tópicos específicos associados à questão da transição rumo à *individualidade* podem ser encontrados em Buss (1987), Jablonka (1994) e Michod e Roze (1997). O trabalho pioneiro de Buss, em particular, é criticado por Maynard Smith e Szathmári quanto a alguns aspectos referentes aos processos que originaram a individualidade.

ABORDAGENS METODOLÓGICAS: ESTRUTURAS OU PROCESSOS?

Algumas considerações de caráter ontológico devem ser feitas após a exposição acima realizada. Existem duas linhas gerais de abordagem hierárquica, uma enfatizando a consideração de objetos (ou estruturas) e outra a abordagem de relações (ou processos) como pontos focais de análise. O trabalho de Salthe (1985, 1993) pode ser apontado como excelente referencial para a abordagem hierárquica que enfatiza a importância do pensamento orientado a *objetos*. Allen e Starr (1982), por outro lado, vinculam o estudo de *relações* a uma abordagem metodológica adequada. A perspectiva ontológica de Salthe é exposta claramente no trecho que segue:

A ontologia é o atrator de minhas afirmações, mesmo se essas ostensivamente denotam somente questões epistemológicas. (...) O cientista usualmente acredita em um mundo externo independente de suas observações. O cientista teórico tenta visualizar esse mundo - mesmo que a ciência quase nunca pergunte questões ontológicas (Salthe, 1985, p. 3).

Conforme explicitado nessa afirmação, o Realismo a respeito do mundo exterior é aceito *a priori* em suas análises. A ênfase ontológica, em particular,

é reforçada por críticas à abordagem usual (utilizada por outros pesquisadores), tais como:

A questão tipicamente não é o que é um ecossistema, mas como nós medimos certas relações entre populações, como algumas variáveis se correlacionam com outras variáveis, e como nós podemos utilizar esse conhecimento para estender nosso domínio. A questão não é o que é a mitocôndria, mas que processos tendem a ser restritos a certas regiões de uma célula (1985, p. 3).

A forma de abordagem criticada por Salthe é, de fato, amplamente utilizada como hipótese de trabalho em grande parte da ciência da ecologia. Ulanowicz (1980, 1986), e.g., propôs inicialmente um índice, derivado da teoria da informação (denominado *ascendência*), visando a quantificação conjunta do crescimento e do desenvolvimento (ou diferenciação) dos ecossistemas. Conforme primordialmente concebido, esse índice envolvia apenas a consideração de fluxos entre compartimentos (e.g., populações), representando os *processos* naturais de transferência de matéria ou energia. Mais recentemente, no entanto, Ulanowicz (1997) expandiu o formalismo matemático original de forma a incorporar a *estrutura* dos compartimentos, na forma dos estoques de biomassa existentes nas populações. Essa ampliação da teoria ecossistêmica, de processos para processos *mais* estrutura, tem uma série de implicações importantes as quais, no entanto, estão além do escopo do presente ensaio.

Salthe afirma vigorosamente, conforme visto, sua posição a favor da consideração das *estruturas* na análise científica. Sua linha de argumentação segue da seguinte forma:

eu preciso de três pares de qualidades opostas a partir das quais posso gerar as qualidades relevantes. (...) Esses são mudança *versus* estabilidade, descontinuidade *versus* continuidade, e maior *versus* menor. As coisas que encontramos no mundo tendem a ser relativamente estáveis, a ter fronteiras, e a ser ordenáveis por escala, quaisquer que sejam as outras qualidades que elas possam ter de interesse em outros contextos (1985, p. 5).

A ordenação das entidades por escala é um dos vínculos importantes que a abordagem de Salthe possui com a teoria hierárquica. De fato, as hierarquias consideradas por esse autor influenciaram a proposta sintética de Valentine e May, anteriormente analisada. Salthe utiliza o termo “nível focal” para o nível hierárquico de interesse, o qual forma um “sistema triádico” em conjunção com os níveis imediatamente inferior e superior. A influência de Salthe pode ser percebida nas palavras de Valentine e May:

Seguiremos a aproximação triádica de Salthe, utilizando “unidade” para uma entidade no nível focal, “coletivo” para aquelas unidades nos níveis superiores e “subunidade” para uma unidade nos níveis inferiores” (1986, p. 25).

Esse é precisamente o enfoque que deve ser seguido quando da representação dos sistemas naturais com o auxílio das categorias discriminadas por Valentine e May. Neste ponto, talvez seja interessante nos aproximarmos um pouco mais do enfoque de Salthe, investigando as origens de seu sistema triádico. Em suas palavras, no sistema triádico básico:

a dinâmica de níveis inferiores e superiores produz resultados que podem influenciar a dinâmica do nível focal. Limitações de nível inferior, denominadas condições iniciais, serão vistas dando origem autonomamente a dinâmicas do nível focal que exemplificam alguma(s) lei(s) da natureza, enquanto limitações de nível superior, as quais proponho que devem ser referidas como condições de contorno, regulam os resultados da dinâmica do nível focal (1985, p. 69).

No vocabulário de Salthe, limitações de nível inferior são “potencialidades realizadas”. Essas tornam possíveis os eventos que ocorrem no nível focal. Já as limitações de nível superior não podem ser consideradas como “potencialidades”. Ao contrário das primeiras, que podem ser qualificadas como “criativas”, as últimas são “estritamente permissivas”. De acordo com Salthe, as possibilidades que ocorrem ao nível focal são criadas (ou geradas) no nível inferior, considerado como o estado interno do sistema. Se um organismo é considerado como o nível focal, as limitações de nível inferior se expressam, e.g., nas várias configurações moleculares, incluindo o aparato genético. O nível superior ao do organismo, seu ambiente, estabelece as limitações de nível superior.

As limitações de nível inferior possibilitam, conforme Salthe, a ocorrência dos fenômenos ao nível focal.²⁰ Embora os processos de nível inferior não participem diretamente dos processos a nível focal, seus resultados tornam os últimos possíveis. As limitações de nível superior, em termos ontológicos, são ditas “referentes ambientais”.

Enquanto Salthe enfatiza as *estruturas*, Allen e Starr postulam que as diferenças nas taxas de *processos* na natureza são a fonte fundamental de toda estrutura hierárquica. Essa abordagem é, para utilizar uma expressão diferente, “não-orientada a entidades”. Nas palavras destes autores:

²⁰ Com efeito, essas limitações, que causam os fenômenos, surgem a partir das interações entre as subunidades (partes) das unidades (entidades focais).

O ambiente é o nível superior, e responde mais lentamente que as entidades por esse limitadas. Para todas as hierarquias há complexidade associada com a relação entre a independência de taxas da limitação em si, e a dependência de taxas da interação dinâmica das entidades limitadas (Allen e Starr, 1982, p. xiv).

Existe, portanto, uma diferença fundamental e extrema entre as duas abordagens. Salthe propõe sua aproximação como uma alternativa mais coerente ao desenvolvimento teórico defendido por Allen e Starr, preferindo *estruturas a processos* como descritores do mundo natural. O trabalho de diversos outros autores, no entanto, aponta para o sentido inverso, a elaboração de *modelos* baseados nos processos em si. Essa tendência é bem expressa por Capra (1996), segundo o qual uma nova linguagem para a compreensão dos sistemas complexos e altamente integrativos da vida está disponível. Essa linguagem (que se baseia em processos) atende, de acordo com esse autor, por nomes os mais diversos: “teoria dos sistemas dinâmicos”, “teoria da complexidade”, “dinâmica não-linear” e “dinâmica de redes”, dentre outros. Conceitos-chave nesse contexto são os de “atratores caóticos”, “fractais”, “auto-organização”, “estruturas dissipativas” e “redes autopoieticas”. Capra centraliza corretamente a nova abordagem de processos em nomes tais como Stuart Kauffman, Benoit Mandelbrot, Ilya Prigogine, Lynn Margulis, Francisco Varela e Humberto Maturana, dentre outros.²¹

Capra (1996) contrasta a visão Cartesiana (do mundo como uma máquina) com a relativamente recente visão do mundo como uma *teia* sistêmica:

O que chamamos uma parte é meramente um padrão em uma teia inseparável de relações. Portanto, a mudança das partes para o todo pode (...) ser vista como uma mudança de objetos para relações. Na visão mecanicista o mundo é uma coleção de objetos. Esses, é claro, interagem uns com os outros, e portanto existem relações entre eles. Mas as relações são secundárias. (...) Na visão sistêmica, compreendemos que os objetos em si são redes de relações, embebidas em redes maiores. Para o pensador de sistemas as relações são primárias (1996, p. 37).

É importante notar que, embora Capra tenha sido via de regra associado a abordagens de cunho místico-religioso, seu enfoque mais recente tem sido precisamente a busca de uma visão científica integrada dos *processos* associa-

²¹ Cabe notar que os dois últimos pesquisadores são responsáveis pela “teoria da autopoiesis”, a qual aparentemente tende a centralizar todo o pensamento sistêmico a ser desenvolvido (ver, e.g., Maturana e Varela, 1997).

dos aos sistemas vivos.²² Sua análise corrente (Capra, 1996) contém elementos de argumentação, bem elaborados, a favor da mudança do enfoque de *estruturas* para *processos*.

Para concluir a discussão, talvez seja interessante um retorno à questão da aproximação triádica de Salthe. Esse autor enfatiza, conforme mencionado, que a *criatividade* surge a partir dos níveis inferiores ao nível focal. Isto implica em uma breve consideração filosófica a respeito da *causalidade*.²³ Para Salthe, a *novidade* emerge a partir dos níveis mais básicos de organização (associada a alguns efeitos limitantes provenientes dos níveis superiores), manifestando seus efeitos ao nível focal. Sua visão parece ser condizente com a compreensão Newtoniana do universo, segundo a qual a causalidade é restrita às *causas mecânicas* ou *eficientes*. Essa aproximação remonta, em última instância, à realidade subatômica, por um lado, e à realidade em escala cósmica, por outro. Explicações nunca são buscadas ao nível focal considerado isoladamente. Cabe salientar, entretanto, que essa visão não é compartilhada por todos os pensadores.²⁴

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A consideração explícita dos níveis de organização da natureza no contexto da evolução orgânica tem, conforme vimos, encontrado uma crescente adesão por parte de diversos pesquisadores. Uma dicotomia metodológica fundamental, no entanto, se faz presente: o estudo das *estruturas versus* o estudo dos *processos*. O presente ensaio buscou apresentar um esboço relativamente imparcial dos dois ramos dicotômicos, sem, no entanto, encobrir certa tendência favorável ao segundo, em termos da narrativa com um todo. De fato, é possível sugerir, com base no exposto, que a abordagem dos *processos* tende a se apresentar metodologicamente mais promissora. Uma posição mais arraiga-

²² Suas abordagens prévias estão sintetizadas no conhecido livro “O tao da física”, originalmente publicado em 1975 (vide Capra, 1983) e em sua obra “O ponto de mutação” (Capra, 1982).

²³ As *causas Aristotélicas*, como originalmente concebidas, são em número de quatro: *material, eficiente, formal e final*. As duas últimas foram desconsideradas por ocasião da “revolução Newtoniana”.

²⁴ Ulanowicz (1997), e.g., baseia-se no argumento indeterminista Popperiano (Popper, 1988) para desenvolver uma abordagem segundo a qual a *ação* pode surgir naturalmente ao próprio nível de observação. Esse processo ocorre através de uma forma relacional específica (que pode ser denominada *centripetalidade*), a qual se manifesta frequentemente entre processos. A centripetalidade, um tipo de auto-catálise, surge sob a forma de uma *causa formal* com direcionalidade implícita, um *telos* rudimentar. Como esse ponto de vista envolve uma discussão complexa em torno do conceito de “universo causalmente aberto” em níveis múltiplos, não será explorado mais profundamente neste ensaio.

da, no entanto, somente deve vir à tona após a realização de análises mais extensas associadas à temática.

Uma rápida análise do título deste ensaio, “hierarquias em evolução”, aponta para duas interpretações possíveis. A mais evidente é a que considera o uso das hierarquias, em evolução, com o sentido de *aplicação das hierarquias na teoria evolutiva*. As três grandes abordagens evolutivas, descritas no texto, se utilizam de níveis hierárquicos conforme discriminados nos sistemas de classificação (os quais foram discutidos extensivamente). A teoria do equilíbrio pontuado, e.g., lida com questões a nível de especiação e macroevolução, e portanto, utiliza hierarquias agregativas não-cumulativas para descrever espécies e taxa superiores. A abordagem da “economia e genealogia da natureza”, por outro lado, lança mão tanto dos níveis hierárquicos constitutivos como dos agregativos. Hierarquias genealógicas e econômicas são agregativas não-cumulativas quando a análise se dá no sentido ascendente a partir do nível de organismo (organismos, demes, espécies e taxa monofiléticos, no caso da hierarquia genealógica, e organismos, avatares, ecossistemas e a biosfera, na hierarquia econômica). Se a análise enfoca o sentido inverso a partir do nível organísmico, as hierarquias consideradas são constitutivas cumulativas ou não-cumulativas. Assim sendo, sistemas orgânicos, órgãos, tecidos, células e proteínas estruturam o *soma* na hierarquia econômica, enquanto cromossomos, genes, códons e pares de base formam a *linha germinal* na hierarquia genealógica (Eldredge, 1990). Já a “teoria das principais transições evolutivas” pode utilizar uma abordagem transicional combinada, onde tanto as hierarquias constitutivas quanto as agregativas são enfocadas, dependendo da “transição” envolvida. Assim, “populações” agregadas de moléculas replicadoras individuais podem vir a *constituir* uma célula primitiva, limitada por uma membrana lipídica. Nesse caso, a transição ocorre de um nível hierárquico agregativo para um nível constitutivo. Várias células primitivas, por sua vez, formam uma população que constitui um novo nível hierárquico agregativo. É nesse momento que a outra interpretação do título revela sua importância: o uso das hierarquias em evolução como *hierarquias em processo de evolução*. As principais transições evolutivas efetivamente criaram novos níveis de organização ao longo de uma escala geológica de tempo. Animais pluricelulares somente existem porque surgiram, em alguma época remota, os primeiros organismos unicelulares. As sociedades humanas, com sua linguagem elaborada, igualmente não existiriam sem a “prova de fogo” das demais sociedades primatas. Em resumo, a origem de níveis hierárquicos efetivamente sustenta a origem de níveis hierárquicos adicionais.

Toda posição epistemológica é frágil, se confrontada através das lentes de seus detratores. Ouçamos o filósofo Michel Serres (1991, p. 95):

Os filósofos sonhavam outrora com uma ciência das ciências; nós vivemos enfim sem esse sonho. Até mesmo a epistemologia não existe, a não ser como discurso redundante e publicitário. Poderia ela renascer sob a forma de uma epistemodicéia, que descreveria as relações entre o juízo e a verdade?

Essas são palavras duras, sem dúvida. Porém, esse ponto de vista seguramente não é conclusivo e muito menos generalizado. Outra argumentação válida é a de que deve ser efetivamente dado crédito ao estudo dos processos através dos quais se dá a construção do conhecimento científico, incluindo as contingências históricas. Com efeito, ao menos um ponto pode ser afirmado concretamente: todas as linhas de pensamento, expostas neste ensaio, têm demonstrado receptividade às análises epistemológicas e ontológicas desenvolvidas por diversos pesquisadores. Os próprios proponentes das abordagens mencionadas se destacam por sua tentativa de uma exposição clara e transparente dos fundamentos filosóficos subjacentes às mesmas. Essa transparência metodológica pode vir a se revelar o principal fator a nos permitir enxergar através da turva complexidade das hierarquias em evolução.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AHL, V., ALLEN, T.F.H. *Hierarchy theory: a vision, vocabulary, and epistemology*. New York: Columbia University Press, 1996.
- ALLEN, T.F.H., HOEKSTRA, T.W. *Toward a unified ecology*. New York: Columbia University Press, 1992.
- ALLEN, T.F.H., STARR, T.B. *Hierarchy: perspectives for ecological complexity*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- BARRETT, G.W. A problem-solving approach to resource management. *Bioscience* n. 35, p. 423-427, 1985.
- . Viewpoint: a sustainable society. *BioScience* n. 39, p. 754, 1989.
- BARRETT, G.W., PELES, J.D., ODUM, E.P. Transcending processes and the levels-of-organization concept. *BioScience*, n. 47, p. 531-535, 1997.
- BUSS, L. *The evolution of individuality*. Princeton: Princeton University Press, 1987.
- CAPRA, F. *O ponto de mutação - a ciência, a sociedade e a cultura emergente*. São Paulo: Cultrix, 1982.
- . *O tao da física - um paralelo entre a física moderna e o misticismo oriental*. São Paulo: Cultrix, 1983.
- . *The web of life - a new scientific understanding of living systems*. New York: Anchor, 1996.

- DAWKINS, R. *The selfish gene*. New York: Oxford University Press, 1976.
- . *The extended phenotype: the gene as the unit of selection*. San Francisco: W.H. Freeman & Co., 1982.
- . *The blind watchmaker*. New York: W. W. Norton, 1986.
- ELDREDGE, N. *Unfinished synthesis: biological hierarchies and modern evolutionary thought*. New York: Oxford University Press, 1985.
- . Hierarchy and macroevolution. In: D.E.G. Briggs e P.R. Crowther (ed.) *Paleobiology, a synthesis*, p. 124-129. Oxford: Blackwell, 1990.
- . History, function and evolutionary biology. p. 33-50. In: Hecht, M.K. (ed.) *Evolutionary Biology* 27. New York: Plenum Press, 1993.
- . *Reinventing Darwin: the great debate at the high table of evolutionary theory*. New York: John Wiley & Sons, 1995.
- ELDREDGE, N., GOULD, S.J. Punctuated equilibria: an alternative to phyletic gradualism. In: T.J.M. Schopf (ed.) *Models in paleobiology*, p. 82-115. San Francisco: Freeman, Cooper & Co., 1972.
- . Punctuated equilibrium prevails. *Nature* n. 332, p. 211-212, 1988
- ELDREDGE, N., SALTHER, S.N. Hierarchy and evolution. *Oxford Survey of Evolutionary Biology* n. 1, p. 184-208, 1984.
- GOULD, S.J., ELDREDGE, N. Punctuated equilibria: the tempo and mode of evolution reconsidered. *Paleobiology* n. 3, p. 115-151, 1977.
- . Punctuated equilibrium comes of age. *Nature* n. 366, p. 223-277, 1993.
- GRENE, M. Hierarchies in biology. *American Scientist* n. 75, p. 504-510, 1987.
- HULL, D. Individuality and selection. *Annual Review of Ecology and Systematics*. n. 11, p. 311-322, 1980.
- JABLONKA, E. Inheritance systems and the evolution of new levels of individuality. *Journal of Theoretical Biology* n. 170, p. 301-309, 1994.
- KAUFFMAN, S. *The origins of order: self-organization and selection in evolution*. New York: Oxford University Press, 1993.
- . *At home in the universe: the search for the laws of self-organization and complexity*. New York: Oxford University Press, 1995.
- KOESTLER, A. *The ghost in the machine*. London: Hutchinson, 1967.
- KUHN, T.S. *The structure of scientific revolutions*. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
- LEIGH, E.G., Jr. The major transitions of evolution. *Evolution* n. 49, p. 1302-1306, 1995.
- LIEBERMAN, B.S., VRBA, E.S. Hierarchy theory, selection, and sorting: a phylogenetic perspective. *BioScience* n. 45, p. 394-399, 1995.
- MARGULIS, L. *Symbiosis in cell evolution*. Freeman, San Francisco, 1981.
- MATURANA, H., VARELA, F. *De máquinas e seres vivos. Autopoiese - a organização do vivo*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

- MAYNARD SMITH, J., SZATHMÁRI, E. *The major transitions of evolution*. New York: Freeman, 1995.
- MAYR, E. *The growth of biological thought: diversity, evolution and inheritance*. Cambridge: Belknap, 1982.
- MICHOD, R.E., ROZE, D. Transitions in individuality. *Proceedings of the Royal Society of London*, n. 264, p. 853-857, 1997.
- ODUM, E. P. *Ecologia*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988.
- POPPER, K. R. *The open universe - an argument for indeterminism*. London: Routledge, 1988.
- RIDLEY, M. *Evolution*. Cambridge: Blackwell Science, 1996.
- ROWE, J.S. The level-of-integration concept in ecology. *Ecology*, n. 42, p. 420-427, 1961.
- SALTHER, S.N. *Evolving hierarchical systems, their structure and representation*. New York: Columbia University Press, 1985.
- . *Development and evolution*. New York: MIT Press, 1993.
- SERRES, M. *O contrato natural*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991.
- SIMON, H.A. The architecture of complexity. *Proceedings of the American Philosophical Society*, n. 106, p. 467-482, 1962.
- STANLEY, S.M. A theory of evolution above the species level. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, n. 72, p. 646-650, 1975.
- SZATHMÁRI, E., MAYNARD SMITH, J. The major evolutionary transitions. *Nature*, n. 374, p. 227-232, 1995.
- ULANOWICZ, R.E. An hypothesis on the development of natural communities. *Journal of Theoretical Biology*, n. 85, p. 223-245, 1980.
- . *Growth and development: ecosystems phenomenology*. New York: Springer-Verlag, 1986.
- . *Ecology, the ascendent perspective*. New York: Springer-Verlag, 1997.
- VALENTINE, J.W, MAY, C.L. Hierarchies in biology and paleontology. *Paleobiology*, n. 22, p. 23-33, 1996.
- VRBA, E.S., GOULD, S.J. The hierarchical expansion of sorting and selection: sorting and selection cannot be equated. *Paleobiology*, n. 12, p. 217-228, 1986.
- WIESER, W. A major transition in Darwinism. *TREE*, n. 12, p. 367-370, 1997.
- WILBER, K. *The eye of the spirit: an integral vision for a world gone slightly mad*. Boston: Shambala, 1997.
- WU, J., LOUCKS, O. From balance of nature to hierarchical patch dynamics: a paradigm shift in ecology. *The Quarterly Review of Biology*, n. 70, p. 439-465, 1995.